

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

FAN VA TEXNOLOGIYALAR
UNIVERSITETI

**“O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINING
XALQARO IQTISODIY
INTEGRATSIYALASHUV
SHAROITIDA IQTISODIY
BARQARORLIKKA ERISHISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI”**

**MAVZUSIDAGI XALQARO
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA**

2026-YIL 24-APREL

**MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATIONS OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGIES

COLLECTION OF MATERIALS

**International Scientific and Practical Conference on the topic
“Problems and solutions for achieving economic
sustainability of Uzbekistan’s economy in the context of
international economic integration”
April 24, 2026**

**“O‘zbekiston iqtisodiyotining xalqaro iqtisodiy
integratsiyalashuv sharoitida iqtisodiy barqarorlikka erishish
muammolari va yechimlari” mavzusidagi
xalqaro ilmiy-amaliy anjumani
MATERIALLAR TO‘PLAMI
2026-yil 24-aprel**

Toshkent 2026

Заключение. Экономический механизм, направленный на развитие оздоровительного туризма, должен строиться на базе комплексного подхода, который включает в себя научные исследования, государственную поддержку, привлечение инвестиций и маркетинговые стратегии. Важным компонентом успешной реализации этой стратегии является сотрудничество частного сектора с государственными органами, что позволит эффективно использовать имеющиеся ресурсы и развивать туристическую инфраструктуру. Также следует учитывать социальные аспекты, такие как повышение квалификации кадров в сфере туризма, маркетинг и продвижение Узбекистана как привлекательного направления для экотуризма и медицинского отдыха.

Литературы

1. Закон Республики Узбекистан «О туризме», ЗРУ – 549 от 18.07.2019 г. 2. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению ускоренного развития внутреннего туризма». 7 февраля 2018 г., № ПП-3514.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности государственного Комитета Республики Узбекистан по развитию туризма». 6 февраля 2018 г., № ПП-3510.
3. Соловарова М. А. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕТИ ОТЕЛЕЙ MARRIOTT //Казанский вестник молодых учёных. – 2022. – Т. 6. – №. 3. – С. 98-103.

ZIYORAT TURIZMINING JAHON TURIZMI BOZORIDAGI O‘RNI VA XALQARO RIVOJLANISHIDA DAVLATNING ROLI

Uzaqov Jamshid Norboyevich

i.f.f.d., (Phd), dotsent

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20010641>

Annotatsiya. Maqola ziyorat turizmining jahon turizm bozoriga integratsiyalashining mintaqaviy iqtisodiyotga bo‘lgan ta‘sirini o‘rganadi. Dunyodagi rivojlangan ziyorat turizmi mamlakatlari, shuningdek, O‘rta Osiyodagi muhim turistik hududlar, ayniqsa O‘zbekistonning rivojlanish salohiyati tahlil qilingan. Jahon turizm tashkiloti va O‘zbekiston Respublikasining Turizm qo‘mitasi rasmiy ma‘lumotlari asosida, ziyorat turizmi iqtisodiyotga qo‘shgan hissa va uning rivojlanishida xalqaro hamkorlikning o‘rni yoritilgan. Jahon turizm bozoriga ziyorat turizmini integratsiyalash bilan O‘zbekiston mintaqalari uchun iqtisodiy o‘shishning yangi yo‘nalishlarini aniqlashga qaratilgan.

Kalit so‘zlar. Ziyorat turizmi, jahon turizm bozori, integratsiyalash, mintaqaviy iqtisodiyot, turizm salohiyati, xalqaro hamkorlik, sayyohlar oqimi, rivojlangan davlatlar, iqtisodiy o‘shish.

Аннотация. Статья посвящена изучению влияния интеграции паломнического туризма в мировой туристический рынок на региональную экономику. Проанализированы страны с развитым паломническим туризмом, а также важные туристические регионы Центральной Азии, в частности потенциал развития Узбекистана. На основе официальных данных Всемирной туристской организации и Комитета по туризму Республики Узбекистан раскрыт вклад паломнического туризма в экономику и роль международного сотрудничества в его развитии. Исследование направлено на выявление новых направлений экономического роста регионов Узбекистана посредством интеграции паломнического туризма в мировой туристический рынок.

Ключевые слова: Паломнический туризм, мировой туристический рынок, интеграция, региональная экономика, туристический потенциал, международное сотрудничество, туристический поток, развитые страны, экономический рост.

Abstract. The article examines the impact of integrating pilgrimage tourism into the global tourism market on regional economies. It analyzes countries with well-developed pilgrimage tourism as well as key tourist regions of Central Asia, particularly the development potential of Uzbekistan. Based on official data from the World Tourism Organization (UNWTO) and the

Tourism Committee of the Republic of Uzbekistan, the study highlights the contribution of pilgrimage tourism to the economy and the role of international cooperation in its development. The research aims to identify new directions for the economic growth of Uzbekistan's regions through the integration of pilgrimage tourism into the global tourism market.

Keywords. Pilgrimage tourism, global tourism market, integration, regional economy, tourism potential, international cooperation, tourist flow, developed countries, economic growth.

Kirish. Ziyorat turizmi, jahon turizm bozorining muhim qismlaridan biri sifatida, diniy va madaniy ahamiyatga ega bo'lgan hududlarga sayohatlarni o'z ichiga oladi. Bu turizm turi, dunyoning ko'plab mamlakatlarida iqtisodiy faoliyatning muhim manbai bo'lib, mahalliy iqtisodiyotga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bugungi kunda ziyorat turizmi, ayniqsa musulmonlar uchun muhim bo'lgan Makka, Madina, Buxoro, Xiva, Samarqand va boshqa tarixiy shaharlarga yo'nalgan sayohatlar orqali keng tarqalgan.

Jahonda ziyorat turizmining rivojlangan davlatlari sifatida Saudiya Arabistoni, Turkiya, Misr va Indoneziyani ko'rsatish mumkin. Saudiya Arabistoni, musulmonlarning asosiy ziyorat markazi bo'lib, har yili millionlab sayyohlar Makka va Madinaga umra va haj safariga boradi. Turkiya esa, uning boy madaniy merosi va diniy ahamiyati bilan ziyorat turizmida aniq pozitsiyaga ega.

Dunyoda umumiy turizmدا ziyorat turizmining salmog'i ayni vaqtda katta o'sishni ko'rsatmoqda. Butun dunyo bo'ylab turizm hajmi yil sayin oshib borayotgan bo'lsada, ziyorat turizmining ahamiyati alohida e'tirof etilmoqda. 2022-yilda jahonda turizm hajmi 1,4 trillion dollarga yetgan, va bu sohaga bo'lgan talabning kundan-kunga ortishi natijasida, ziyorat turizmi iqtisodiy o'sishga katta hissa qo'shmoqda.

Hozirgi kunda jahon turizm bozori pandemiyadan keyin to'liq tiklanib, xalqaro sayohatlar 2025-yilda 1,52 milliarddan ortiq xalqaro sayohatchi bilan barcha turizm turlari bo'yicha rekord darajaga yetdi va bu ko'rsatkich 2024-yilga nisbatan sezilarli o'sishni ko'rsatadi¹⁰⁶. Ziyorat turizmi bo'yicha ham zamonaviy tahlillar shuni ko'rsatadiki, Jahon turizm tashkilotining 2025-yil tahlillarida asosiy ziyorat joylariga har yili 300–330 million kishi tashrif buyurgan holda diniy ziyoratlarda qatnashuvchi sayyohlar jahon turizmi ichki oqimining muhim qismi bo'lib qolmoqda¹⁰⁷.

Turizm sohasining rivojlanishi, ayniqsa ziyorat turizmi, iqtisodiy o'sishni ta'minlashga xizmat qiladi. Bu turizm turi orqali mamlakatlar nafaqat moliyaviy daromad olishadi, balki mahalliy xo'jaliklarni ham rivojlantirishadi, bu esa ish o'rinlari yaratish va infratuzilmani takomillashtirishga olib keladi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Ziyorat turizmini jahon turizm bozoriga integratsiyalash va uning mintaqaviy iqtisodiy o'sishga ta'siri masalalari so'nggi yillarda jahon va O'zbekistonda faol o'rganilmoqda. Mazkur yo'nalishda xalqaro tashkilotlar, ilmiy markazlar va tadqiqotchilar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan. Jumladan, R. Timothy va D. Olsen tomonidan ziyorat turizmi global turizmning barqaror rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biri sifatida baholanib, uning hududiy iqtisodiyot va madaniy almashinuvga ta'siri ilmiy asosda yoritilgan¹⁰⁸. J.Collins-Kreiner tadqiqotlarida esa ziyorat turizmining zamonaviy rivojlanish tendensiyalari, barqaror turizm konsepsiyasi bilan uyg'unligi va iqtisodiy samaradorligi tahlil qilingan. Muallif ziyorat turizmini xalqaro turizm bozoriga integratsiyalash hududiy iqtisodiy rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini asoslaydi¹⁰⁹. O'zbekistonda N.Ochilov va M. Sirojiddinova tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda diniy turizmni rivojlantirish istiqbollari, uning iqtisodiyotga ta'siri va xalqaro turizm bozoridagi o'rni tahlil qilingan¹¹⁰. Shuningdek, S.Abdullayeva O'zbekistonda ziyorat turizmini

¹⁰⁶ https://www.untourism.int/un-tourism-world-tourism-barometer-data?utm_source

¹⁰⁷ https://hotelagio.com/religious-tourism-statistics/?utm_source

¹⁰⁸ Timothy D., Olsen D. *Tourism, Religion and Spiritual Journeys*. Routledge, 2006.

¹⁰⁹ Collins-Kreiner N. *Researching pilgrimage tourism: Continuity and transformations*. *Annals of Tourism Research*, 2020.

¹¹⁰ *Scientific Journal of Tourism and Hospitality*, 2023 <https://scientific-jl.com>

rivojlantirishning marketing, infratuzilma va institutsional jihatlarini o'rganib, mamlakatning boy diniy-madaniy merosi xalqaro turizm bozorida raqobatbardosh mahsulot sifatida baholagan¹¹¹.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotda ziyorat turizmini jahon turizm bozoriga integratsiyalash sharoitida uning iqtisodiy samaradorligini oshirish yuzasidan taklif va tavsiyalar keltirilgan. Tizimli yondashuv, abstrakt-mantiqiy fikrlash, taqqoslash, omilli tahlil va qiyosiy tahlil etish usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar. Bugungi kunga qadar ziyorat turizmini tartibga solish va rivojlantirishga qaratilgan qator me'yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilinib, amaliyotga joriy etilgan. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 18-iyuldagi "Turizm to'g'risida"gi O'RQ-549-son Qonuni turizm faoliyatining huquqiy, iqtisodiy va tashkiliy asoslarini belgilab berdi hamda ziyorat turizmini rivojlantirish uchun institutsional muhit yaratgan bo'lsa O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 27-fevraldagi "Xizmatlar sohasi barqaror rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-78-son, 2025-yil 19-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi faoliyatini tashkil etish va turizm sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-348-son qarorlari, Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 9-yanvardagi 6-son "Umra plyus" ziyorat turizmi dasturini amalga oshirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori mazkur yo'nalishda tizimli boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish, xizmatlar sifatini oshirish, investitsion va tashkiliy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish hamda ziyorat turizmini kompleks rivojlantirishga qaratilgan normativ-huquqiy asosni yanada mustahkamladi.

So'nggi yillarda ziyorat turizmi jahon turizm bozorining eng tez rivojlanayotgan turlaridan biri sifatida shakllanmoqda. "UN Tourism" ma'lumotlariga ko'ra, 2024–2025 yillarga kelib dunyo bo'yicha xalqaro sayyohlar soni 1,5 milliard nafardan oshgan bo'lib, shundan har yili 300–330 millionga yaqin sayyoh diniy va ziyorat maqsadida safar qiladi. Bu umumiy xalqaro turizm oqimining qariyb 20 foizini tashkil etadi. Ziyorat turizmi orqali shakllanayotgan global daromadlar hajmi esa yiliga yuzlab milliard AQSh dollariga baholanmoqda¹¹².

Ziyorat turizmi rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, ushbu turizm turi mintaqaviy iqtisodiy o'sishning muhim drayveri hisoblanadi. Masalan, Saudiya Arabistonida haj va umra safarlari orqali turizm daromadlari yiliga 20 milliard dollardan ortiqni tashkil etadi. Turkiyada esa diniy va madaniy turizm umumiy turizm daromadlarining 10–12 foizini shakllantiradi¹¹³.

O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda mamlakatga tashrif buyurgan xorijiy turistlar soni 7 million nafardan oshgan, shundan muhim qismi madaniy va ziyorat turizmi hissasiga to'g'ri keladi. Samarqand, Buxoro Xiva shaharlari asosiy ziyorat turizmi markazlari sifatida shakllangan¹¹⁴. Turizm qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, ziyorat turizmini rivojlantirish maqsadida so'nggi yillarda qator davlat dasturlari amalga oshirilmogda. Xususan, 2026–2027 yillarda Malayziya va Indoneziyadan ziyoratchilar oqimini 100 ming nafarga yetkazish bo'yicha "Yo'l xaritasi" tasdiqlangan. Ushbu dastur doirasida har bir xorijiy ziyoratchi uchun 100 AQSh dollari miqdorida subsidiyalar ajratilishi belgilangan¹¹⁵.

Turizm qo'mitasining qayta tashkil etilishi istiqbolda turizm sohasini iqtisodiyotning strategik jihatdan muhim va yuqori daromad keltiruvchi tarmoqlaridan biri sifatida rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu institutsional islohotlar turizmni, xususan ziyorat turizmini tizimli va barqaror rivojlantirish, hududlarning turistik salohiyatidan samarali foydalanish hamda mintaqaviy iqtisodiy o'sishni jadallashtirish imkonini beradi. Ziyorat maskanlarini jahon miqyosida keng targ'ib qilish, xalqaro turizm bozoriga integratsiyalash va xorijiy ziyoratchilar oqimini oshirish

¹¹¹ Journal of Management and Service Innovation, 2024 <https://inlibrary.uz>

¹¹² UN Tourism World Tourism Barometer, 2025 <https://www.unwto.org>

¹¹³ World Travel and Tourism Council (WTTC), 2024 <https://wtcc.org>

¹¹⁴ O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, 2025 <https://stat.uz>

¹¹⁵ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 9-yanvardagi "Umra plyus" ziyorat turizmi dasturini amalga oshirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 6-son qarori. <https://lex.uz>

orqali xizmatlar eksporti hajmini kengaytirish, valyuta tushumlarini ko‘paytirish hamda yangi ish o‘rinlari yaratish uchun qulay sharoitlar shakllanadi.

1-jadval

O‘zbekiston Respublikasi Turizm qo‘mitasining xorijiy mamlakatlardagi vakolatxonolari

T/R	Vakolatxonalar	Faoliyat olib boriladigan mintaqalar	Shtat birliklari
1.	Abu Dabi shahri	Ko‘rfaz davlatlari	3
2.	Jakarta shahri	Janubiy va Janubiy-Sharqiy Osiyo davlatlari	3
.	Parij shahri	Yevropa davlatlari	5
4.	Pekin shahri	Xitoy Xalq Respublikasi, Koreya, Yaponiya	5
5.	Nyu-York shahri	AQSH, Kanada, Lotin Amerikasi davlatlari	3

Shuningdek, turizm sohasida davlat boshqaruvini takomillashtirish, zamonaviy marketing strategiyalarini joriy etish, turistik klasterlar faoliyatini rivojlantirish va infratuzilmani modernizatsiya qilish orqali milliy turistik mahsulotlarning xalqaro bozordagi raqobatbardoshligi oshiriladi. Natijada, ziyorat turizmini rivojlantirish hududiy xizmatlar bozori faolligini kuchaytirib, mehmonxona xo‘jaligi, transport, savdo va hunarmandchilik tarmoqlarining barqaror o‘shishini ta‘minlaydi hamda mamlakatning yalpi hududiy mahsuloti o‘shishiga sezilarli hissa qo‘shadi.

Qarorga muvofiq Turizm qo‘mitasining xorijiy mamlakatlardagi vakolatxonolari tashkil etilgan bo‘lib, ular zimmasiga milliy turistik mahsulotlarni, jumladan ziyorat turizmi yo‘nalishlarini xalqaro bozorlarda faol targ‘ib qilish, xalqaro turizm ko‘rgazmalari va yarmarkalarda milliy turizm salohiyatini namoyish etish, ziyorat maskanlari bo‘yicha maxsus turpaketlarni targ‘ib qilish, turistik oqim dinamikasi va bozor talabini doimiy tahlil qilib borish orqali O‘zbekistonning ziyorat turizmi imkoniyatlarini jahon miqyosida keng targ‘ib etish kabi vazifalar belgilangan.

Ziyorat turizmining mintaqaviy salohiyatini oshirish hududiy resurslardan oqilona foydalanish, mavjud infratuzilmani modernizatsiya qilish, investitsion jozibadorlikni kuchaytirish hamda xizmatlar sifatini xalqaro talablar darajasiga olib chiqishni talab etadi. Shu nuqtayi nazardan, tadqiqot jarayonida ziyorat turizmini barqaror rivojlantirish omillari kompleks tahlil qilinib, tizimli yondashuv asosida institutsional, iqtisodiy va intellektual komponentlar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik o‘rganildi.

Mazkur ilmiy tahlil natijasida ziyorat turizmini rivojlantirishda davlat, xususiy sektor hamda ilmiy-tadqiqot va ta‘lim muassasalari o‘rtasidagi integratsiyalashgan hamkorlik mexanizmini aks ettiruvchi konseptual model ishlab chiqildi. Ushbu modelda davlatning tartibga soluvchi va muvofiqlashtiruvchi roli, xususiy sektorning iqtisodiy qiymat yaratuvchi funksiyasi hamda ilmiy sektorning innovatsion va analitik ta‘minoti yagona tizim doirasida uyg‘unlashtirildi.

2-pacm. Ziyorat turizmini barqaror rivojlantirishning “Davlat–xususiy sektor–ilmiy hamkorlik” modeli¹¹⁶.

Taklif etilgan konseptual yondashuv ziyorat turizmining hududiy raqobatbardoshligini oshirish, ziyoratchilar oqimini barqaror ko‘paytirish, bandlikni kengaytirish hamda mintaqa iqtisodiyotiga multiplikativ ta‘sirni kuchaytirishga xizmat qiladi. Taklif etilgan konseptual yondashuv quyidagi qo‘shimcha iqtisodiy samaralarni ham ta‘minlaydi:

- Hududiy byudjet daromadlarining oshishi sifatida turistik xizmatlardan tushadigan soliqlar va yig‘imlar hajmi ortadi;
- Mahalliy tadbirkorlik faolligining kuchayishi bilan savdo, hunarmandchilik, transport va umumiy ovqatlanish sohalarida yangi biznes subyektlari paydo bo‘ladi;
- Investitsion jozibadorlikning ortishi barobarida infratuzilma va servis loyihalariga ichki va tashqi sarmoya oqimi ko‘payadi;
- iqtisodiyotning faqat bir yoki ikki tarmoqqa bog‘liqligi kamayib, xizmatlar sektori ulushi kengayadi;
- turizm bilan bog‘liq ta‘minot tarmoqlari rivojlanib, qo‘shimcha qiymat yaratish hajmi oshadi.

Natijada, O‘zbekistonning tarixiy va diniy merosi jahon sayyohlari uchun jozibador turistik mahsulot sifatida namoyon etiladi, ziyorat turizmi va boshqa turizm yo‘nalishlari bo‘yicha milliy turistik mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirish, xorijiy sayyohlar va ziyoratchilar oqimini ko‘paytirish hamda hududlar iqtisodiy faolligini kuchaytirishga xizmat qiluvchi samarali institutsional va marketing mexanizmlari shakllantiriladi.

Xulosa va takliflar. Ziyorat turizmi jahon turizmi bozorida barqaror va yuqori talabga ega segment hisoblanadi. Uning asosiy ustunligi — mavsumiylikka kam bog‘liqligi, ma‘naviy motivatsiyaga asoslangani va doimiy ziyoratchilar oqimining mavjudligidir. Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, ziyorat turizmi muvaffaqiyati infratuzilma, logistika, xavfsizlik, xizmat sifati va davlat siyosati uyg‘unligiga bevosita bog‘liq. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, ziyorat turizmini jahon turizm bozoriga integratsiyalash mintaqaviy iqtisodiy o‘shishni ta‘minlovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Xalqaro turizm oqimining oshishi hududiy infratuzilmani rivojlantiradi, aholi bandligini ta‘minlaydi va valyuta tushumlarini ko‘paytiradi. Ayniqsa, Samarqand, Buxoro, Xiva, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ziyorat turizmi asosida turistik klasterlarni shakllantirish mintaqaviy iqtisodiy o‘shishni jadallashtirishga xizmat qiladi. Ziyorat turizmining

¹¹⁶ Muallif ishlanmasi

rivojlanishi mintaqaviy iqtisodiyotga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Avvalo, turizm infratuzilmasining rivojlanishi, mehmonxonalar, transport, umumiy ovqatlanish va savdo xizmatlarining kengayishi orqali yangi ish oʻrinlari yaratiladi, turizm sohasida yaratilgan har bir yangi ish oʻrni bilan bogʻliq holda xizmat koʻrsatish va savdo tarmoqlarida yana qoʻshimcha ish oʻrinlari shakllanadi.

Xulosa sifatida taʼkidlash joizki, ziyorat turizmini xalqaro darajada rivojlantirish Oʻzbekiston mintaqalarining nufuzini oshirish, mamlakatning boy ziyorat turizmi resurslarini jahon mamlakatlariga keng targʻib qilish hamda milliy turizm salohiyatini global bozorga samarali olib chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, mazkur jarayon pirovard natijada ziyorat maskanlariga xorijiy ziyoratchilar oqimini koʻpaytirish, hududiy iqtisodiy faollikni kuchaytirish va turizm xizmatlari eksportini oshirishga xizmat qiladi.

Mazkur maqsadlarga erishish uchun ziyorat turizmini rivojlantirishning institutsional, infratuzilmaviy va marketing mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan qator ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ilgari suriladi:

➤ Ziyorat turizmi rivojlangan davlatlar universitetlari va ilmiy markazlari bilan hamkorlikda “Pilgrimage Tourism Research Center” konsorsiumini tashkil etish. Ushbu ilmiy markaz ziyorat turizmi iqtisodiyoti, barqaror turizm, marketing va turistik klasterlar samaradorligini kompleks oʻrganadi hamda ilmiy asoslangan strategiyalar ishlab chiqadi;

➤ Oʻzbekiston va ziyorat turizmi rivojlangan davlatlar oʻrtasida “ziyosat turizmi klasteri” modelini joriy etish. Bunda turizm operatorlari, aviakompaniyalar, mehmonxonalar va ziyorat maskanlari yagona logistika va marketing tizimiga birlashtiriladi. Ushbu klaster modeli hududlararo turist oqimini boshqarish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkonini beradi.

Adabiyotlar

1. https://www.untourism.int/un-tourism-world-tourism-barometer-data?utm_source
2. https://hotelagio.com/religious-tourism-statistics/?utm_source
3. Timothy D., Olsen D. Tourism, Religion and Spiritual Journeys. Routledge, 2006.
4. Collins-Kreiner N. Researching pilgrimage tourism: Continuity and transformations. *Annals of Tourism Research*, 2020.
5. *Scientific Journal of Tourism and Hospitality*, 2023 <https://scientific-jl.com>
6. *Journal of Management and Service Innovation*, 2024 <https://inlibrary.uz>

РАЗВИТИЕ УСТОЙЧИВОГО ТУРИЗМА: БЕЛОРУССКИЙ ОПЫТ

Ли Чон Ку ,

канд. экон. наук, доцент

БГЭУ (г. Минск, Беларусь)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20088775>

Аннотация. Устойчивое развитие туризма направлено на создание долгосрочных преимуществ для окружающей среды, местных сообществ и экономики, минимизируя негативное воздействие. Это включает использование возобновляемых источников энергии, защиту биоразнообразия, поддержку местной культуры и вовлечение сообществ. Устойчивый туризм в Беларуси активно развивается, фокусируясь на экотуризме, агроусадьбах и сохранении природного/культурного наследия. В этой статье мы рассмотрим, что такое устойчивый туризм в Беларуси и какие шаги предпринимает индустрия гостеприимства в этом направлении.

Ключевые слова: устойчивый туризм в Беларуси, Цели устойчивого развития, экологически туризм

Abstract. Sustainable tourism development aims to create long-term benefits for the environment, local communities, and the economy while minimizing negative impacts. This includes the use of renewable energy, the protection of biodiversity, the support of local culture, and community engagement. Sustainable tourism in Belarus is actively developing, focusing on ecotourism, agritourism, and the preservation of natural and cultural heritage. In this article, we

	BARQAROR RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	
147.	M.R.Mahmudova, F.A.Ibragimova. TURIZM VA LOGISTIKA XIZMATLAR BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING XALQARO TAJRIBALARI	477
148.	Sh.S.Raupov, J.Sh.Umurzakov. BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ILG'OR XORIJ TAJRIBALARI	479
149.	G.T.Ibragimova, N.A.Xasanova. LOGISTIKA INFRATUZILMASINING MAMLAKAT IQTISODIY O'SISHIGA TA'SIRI	483
150.	М.Г.Сайдалиева. ИНВЕСТИЦИИ В ТУРИСТИЧЕСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ	485
151.	N.D.Raximova, S.X.Komolov. TURIZM VA LOGISTIKA XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING XALQARO TAJRIBALARI MAVZU O'ZBEKISTONNING 3D GRAFIKASINI YARATISH	487
152.	Ш.Н.Юлдашев. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ	491
153.	A.R.Naurizbaev. OROL DENGIZI ARTOFIDAGI HUDUDLARDA SAMARALI TURISTIK PAKETNI SHAKLLANTIRISH USULLARI	495
154.	Х.Ф.Очилова. SMART-ТУРИЗМ КАК ДРАЙВЕР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ УЗБЕКИСТАНА	497
155.	R.R.Rasulova. TURIZM BOSHQARUVIGA LOGISTIKA STRATEGIYALARINI INTEGRATSIYALASH: MUAMMOLAR VA IMKONIYATLAR	499
156.	Н.Ш.Сирлибеков. КАЧЕСТВО УСЛУГ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ТУРИЗМЕ	504
157.	J.N.Uzaqov ZIYORAT TURIZMINING JAHON TURIZMI BOZORIDAGI O'RNI VA XALQARO RIVOJLANISHIDA DAVLATNING ROLI	507
158.	Ли Чон Ку. РАЗВИТИЕ УСТОЙЧИВОГО ТУРИЗМА: БЕЛОРУССКИЙ ОПЫТ	512
159.	Ali KONAK, Öznur BOZKURT. THE IMPORTANCE OF LOGISTICS ACTIVITIES IN ACHIEVING COMPETITIVE ADVANTAGE IN INTERNATIONAL MARKETS: THE CASE OF UZBEKISTAN	516
160.	Myshko Alena. STRUCTURAL TRANSFORMATION AND THE RECONFIGURATION OF THE EUROPEAN LOGISTICS SECTOR: INSIGHTS FROM THE ITALIAN CASE	522
161.	N.T.Xojaqulova, S.X.Komolov. O'ZBEKISTON TURIZM VA MEHMONXONA XO'JALIGIDA INNOVATSION XIZMATLAR TRANSFORMATSIYASI: REAL HOLAT VA STRATEGIK RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	527
162.	A.R.Naurizbaev. METHODOLOGICAL APPROACHES TO DESIGNING AND OPTIMIZING EFFECTIVE TOURISM PACKAGES IN COMPETITIVE MARKETS	529
163.	B.M.Sharipov. YASHIL IQTISODIYOT VA EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA SUN'IY INTELEKTNING ROLI	531
164.	Sh.Fayziyev, R.Mahkamova. TURIZM VA LOGISTIKA XIZMATLARI INTEGRATSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING XALQARO TAJRIBASI VA UNI MILLIY IQTISODIYOTDA QO'LLASH ISTIQBOLLARI	534